

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLARNING O‘RNI VA MUAMMOLAR

Eshmurodov Rustam Sayfiddin o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048681>

Annotatsiya. Mamlakatimizda tibbiy turizmni rivojlantirishda hozirgi globallashuv sharoitida kadrlarning o‘rni muhim hisoblanadi. Tibbiy turizmni rivojlantirish uchun yuqori malakali shifokorlar, chet tillarini chuqur o‘rgangan va xalqaro tan olingan tibbiy bilimiga ega, hamda dunyo hamjamiyatidagi xalqlarning madaniyatidan xabardor, zamonaviy tibbiy texnologiyalardan foydalana oladigan kadrlarni mavjudligi va ularni tayyorlash yuqori ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bu sohada ayrim muammolar ham mavjud. Ushbu maqolada O‘zbekistonda tibbiy turizmning hozirgi holati tahlil qilinadi va mavjud muammo, kamchiliklar yuzasidan taklif va tavsifalar berilad.

Kalit so‘zlar: tibbiy bilim, zamonaviy texnologiyalar, xizmat sifati, infratuzilma, malakali mutaxassislar, tibbiy maskanlar.

Аннотация. Роль кадров в развитии медицинского туризма в нашей стране важна в современных условиях глобализации. Для развития медицинского туризма необходимо наличие и подготовка высококвалифицированных врачей, обладающих глубоким знанием иностранных языков и признанными на международном уровне медицинскими знаниями, знающих культуру народов мирового сообщества, умеющих использовать современные медицинские технологии, имеет большое значение. В то же время в этой сфере имеются некоторые проблемы. В данной статье анализируется современное состояние медицинского туризма в Узбекистане и предлагаются предложения и описания существующих проблем и недостатков.

Ключевые слова: медицинские знания, современные технологии, качество обслуживания, инфраструктура, квалифицированные специалисты, медицинские учреждения.

Abstract. The role of personnel in the development of medical tourism in our country is important in the current globalization conditions. For the development of medical tourism, the presence and training of highly qualified doctors, who have deep knowledge of foreign languages and internationally recognized medical knowledge, who are aware of the culture of the peoples of the world community, and who can use modern medical technologies, is of great importance. At the same time, there are some problems in this area. This article analyzes the current state of medical tourism in Uzbekistan and offers suggestions and descriptions of existing problems and shortcomings.

Keywords: medical knowledge, modern technologies, service quality, infrastructure, qualified specialists, medical facilities.

Kirish

Turizm sohasining hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan ayni bir davrida jahonda uning turli xil shakllari paydo bo‘lmoqda va rivojlanib bormoqda. Jumladan tibbiy turizm dunyo bo‘ylab jadal rivojlanmoqda va ko‘plab mamlakatlar iqtisodiyoti uchun muhim turizm turi sifatida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan bir qatorda O‘zbekistonda ham turizmning ushbu turiga e‘tibor kuchaytirilib boshlangan. Xorijiy sayyohlarning ma‘lum bir qismi mamlakatimizga aynan

sog'lig'ini tiklash hamda rekreatsiya maqsadida tashrif buyurishni allaqachon boshlashgan. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiyotida sezilarli o'sishni keltirib chiqarmoqda. Ammo tibbiy turizm sohasida yuqoriroq muvaffaqiyatlarga erishish uchun malakali kadrlarni yetishtirish, ularning xalqaro talablar asosida bilim va ko'nikmalarini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi.

Djumayeva F. R. (2022) “Tibbiy turizmning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda O'zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuv” nomli maqolasida dunyo mamlakatlarida mavjud tibbiy turizmning asosiy turlarini o'rgangan hamda mamlakatimizda qo'llash imkoniyatini o'rgangan.

Xayrullaev A. L. “O'zbekistonda tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini samarali rivojlantirishning nazariy asoslari” O'zbekiston iqlimining umumiy tavsifi, kirish qismida, harorat, namlik va shamol tasvirlari), bulutlilik xususiyatlaridan tibbiy turizmga unumli foydalanish yuzasidan tadqiqot olib borgan.

A.A.Eshtayev, B.Sh.Safarov, M.T.Aliyeva O'zbekistonda tibbiy va sog'lomlashtiruvchi turizm turlari hamda turizm sohasining turli masalalarini rivojlantirish bo'yicha iqtisodchi olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot ishimda ilmiy-nazariy izlanishlar, sohada faoliyat yuritib kelayotgan professor-o'qituvchilar hamda talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar, tadqiqotchi olimlarning mavzu yuzasidan ilmiy ishlari va qiyosiy tahlillardan foydalaniladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Jahon tibbiyot turizm bozori 2023-yilda 24,14 milliard dollarga baholandi va 2024-yilda 29,26 milliard AQSh dollarini tashkil etishi va 2032-yilga kelib 137,71 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa prognoz davrida (2024-2032) 21,4 foizni tashkil etadi. Tibbiy turizm assotsiatsiyasi (MTA) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 14,0 millionga yaqin odam tibbiy yordam olish uchun boshqa mamlakatlarga sayohat qiladi. Tibbiy asboblari va invaziv bo'lmagan jarrohlik muolajalari ishlab chiqarilishi tufayli sog'liqni saqlash sanoatidagi keskin yutuqlar butun dunyo bo'ylab tibbiy muolajalar uchun turizmni ko'paytirishga mas'ul bo'lgan asosiy omillardir.¹

1-rasm.

¹ <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-tourism-market-100681>

Shimoliy Amerikaning Tibbiyot turizmidagi 2019-2032 yillardagi o‘shish grafigi va prognoz

Shu jumladan O‘zbekistonda ham tibbiy turizmni rivojlantirish uchun boy madaniy meros, tabiiy resurslar va davolash infratuzilmasi mavjud. Aholining yuqori sifatli tibbiy xizmatlarga bo‘lgan talabining ortib borayotgani, shuningdek, mamlakatda zamonaviy shifoxonalar va davolash markazlari tashkil etilishi tibbiy turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatga xorijiy bemorlarni jalb qilish orqali iqtisodiy daromadni oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratish mumkin.

1-jadval.

2020	1.4 mln nafar
2021	1.1 mln nafar
2022	3.6 mln nafar
2023	4.9 mln nafar
2024	5.7 mln nafar

O‘zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarda kelgan chet el fuqarolar soni (yanvar-sentabr)²

Jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki mamlakatimizda ham oxirgi 4 yil mobaynida turizm ko‘rsatkichlarimiz faqat o‘shish holatini ko‘rsatmoqda. Bu esa sayyohlarning ko‘plab ehtiyoj va talablarini qondirish vazifasini bizga yuklaydi. Jumladan Tibbiy turizm ham yuqori malakali kadrlar talab qilinadi, chunki xizmat ko‘rsatish sifati, bemor xavfsizligi va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik kadrlarning bilim va ko‘nikmalariga bog‘liq. O‘zbekistonda tibbiy turizm sohasida kadrlarning o‘rni quyidagi yo‘nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi.

tibbiy xizmatlarning sifati va bemor xavfsizligini ta‘minlash malakali shifokorlar;

tibbiy turizm xizmat ko‘rsatish uchun kadrlarning bir nechta tilni bilishi va madaniy sezgirligi muhim. Xorijiy bemorlar o‘z ona tilida xizmat olishni afzal ko‘radi, shuning uchun til bilimi bemorlar ishonchini oshiradi;

zamonaviy texnologiyalar va davolash usullari tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun telemeditsina, elektron kartalar va boshqa innovatsiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega kadrlar zarur.

Hozirgi kunda barchaga ma‘lum bo‘lgan muammolardan biri bu kadrlar yetishmovchiligi bo‘lib O‘zbekistonda tibbiy turizm sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligi bir necha omillarga bog‘liq. Bular:

Xalqaro standartlarga javob beradigan sertifikatlar ega bo‘lish O‘zbekistonda hali keng yoyilmagan. JCI (Joint Commission International) kabi sertifikatlar ega bo‘lish uchun tibbiy muassasalar xalqaro standartlarga javob beruvchi kadrlarni talab qiladi, ammo bu borada tajriba yetishmaydi.

Xorijiy tillarni biladigan kadrlar soni cheklangan bo‘lib, bu xorijiy bemorlar bilan muloqotda muammolarni keltirib chiqaradi. Xizmat ko‘rsatishda til to‘siqlari bemorlarning qoniqish darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

² <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/57858-o-zbekistonga-qancha-xorijlik-sayyohlar-tashrif-buyurgan>

Ko‘plab tibbiyot xodimlari zamonaviy tibbiy texnologiyalarni qo‘llash tajribasiga ega emas, bu esa xizmatlar sifatini pasaytiradi va xorijiy mijozlarning talablarini to‘liq qondirishga to‘sqinlik qiladi.

Yuqoridagi keltirib o‘tilgan kadrlar yetishmovchiligi muammosini bartaraf etishning bir necha yo‘llarini taklif qilishimiz mumkin. Misol uchun malaka oshirish va xalqaro sertifikatlarni beruvchi ta‘lim dasturlarini tashkil qilish hamda Tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish uchun xorijiy tajribalarni o‘rganish, tibbiy o‘quv dasturlari va treninglar tashkil qilish zarur. Bu, ayniqsa, xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lishda muhim ahamiyat o‘rin tutuvchi masala hisoblanadi. Xorijiy bemorlar bilan ishlash uchun xorijiy tillarni o‘rganish istagini bildirgan talabalarni qo‘llab-quvvatlash va ularga qulayliklar yaratib berish zarur. Bu bemorlar bilan samarali muloqot qilish va ularni madaniyatini tezroq o‘rganishda katta yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Hozirgi kunda mamlakatimizning turizm ko‘rsatkichlari oshib borayotgan ayni paytda va globallashtirish sharoitida O‘zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlarni yetishtirish, ularning xalqaro standartlar va talablarga mos bilim va ko‘nikmalarini oshirish zarur. Yuqori sifatli xizmat ko‘rsatish, xorijiy bemorlar bilan til va madaniy farqlarni yengish hamda zamonaviy texnologiyalarni samarali qo‘llash imkoniyati mamlakatning tibbiy turizm sohasidagi raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, kadrlar yetishmovchiligini hal qilish yo‘llariga e‘tibor qaratib, O‘zbekiston xalqaro miqyosda tibbiy turizm markazlaridan biriga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djumayeva, F., & Muxidinova, D. (2022). Tibbiy turizmning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda o‘zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuv. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(11), 236-240.
2. Xayrullaev Abdulatif Lutfillo o‘g‘li. "O‘zbekistonda tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini samarali rivojlantirishning nazariy asoslari." *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)* 8 (2024): 532-541.
3. Eshtayev, A. A. A. (2023). O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlanishiga global trendlarning ta‘siri.
4. <https://www.fortunebusinessinsights.com>
5. <https://stat.uz>